

Essa obra se encontra - se sob uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

DOI: 10.5281/zenodo.17351415

Policlínica Regional do Largo da Batalha

1 de outubro

Dia internacional da pessoa idosa

EAAAC-ESCOLA DE ENFERMAGEM
AURORA DE AFONSO COSTA
Disciplina: Gerência em Enfermagem I
Docentes: Maritza C. O. Sanchez e
Miriam M. Chrizostimo
Monitora: Camila Soares Gonçalves

Discentes: Letícia Batista,
Mariana Ornellas Branco, Sarah
de Barros Oliveira Silva, Tiffany
de Souza Branco, Vitória
Baptista Ogeda Miranda.

Diretor: Jaime E. Platner Cesário
Coordenadora multiprofissional:
Madrilane de Carvalho Costa